

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI BOSHQARUVI USLUBLARI VA FAOLIYAT ETIKASI

Zarina Muxtorova Abduhalil qizi

Toshkent shahridagi Bucheon universiteti magistranti

muxtorovazarina@gmail.com

Annotatsiya: Uzluksiz ta'lim tizimining birinchi bo'g'ini maktabgacha ta'limga bo'lgan e'tibor hozirgi kunda juda katta hisoblanadi. Albatta maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarishda pedagog-kadrlarning boshqaruv mahorati va salohiyati muhimdir. Xususan maktabgacha ta'lim tashkilotini boshqarishda direktorlarning boshqaruv uslublari va o'ziga xos faoliyatni olib borishda etikaga ega bo'lishlari lozim. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining ta'lim sifatini oshishida, ta'lim tashkilotining muvaffaqiyatlarga erishishida boshqaruvchi ham ijodkor va albatta lider bo'lishini taqozo etadi. Boshqaruvchanlik mahoratiga ega bo'lgan direktor o'zining qo'l ostidagi hodimlariga nisbatan adolatli va talabchan bo'la olishi ham bu uning qobiliyatlaridan biridir.

Kalit so'zlar: boshqaruv, maktabgacha ta'lim tashkiloti, uslub, etika, faoliyat, boshqaruv kategoriyalari, lider, qobiliyat

Annotation: Attention to preschool education, the first link of the continuing education system, is very important nowadays. Of course, the management skills and potential of pedagogues and personnel are important in managing preschool education organizations. Especially in managing preschool education organizations directors must have management styles and ethics in carrying out their own activities. In order to increase the quality of education in preschool educational organizations, in order to achieve success in the educational organization, it is necessary for the manager to be creative and certainly a leader. He has management skills. It is also one of his skills that the director can be fair and demanding towards his subordinates.

Key words: management, preschool education organization, style, ethics, activity, management categories, leader, ability.

KIRISH. Sohalar orasida maktabgacha ta'lim tizimi va maktabgacha ta'lim tashkiloti direktoriga tobora ko'proq talablar qo'yilmoqda, lekin boshqaruvdek muhim sohada direktorning mahorati, uning boshqaruvchanlik uslubi eng kuchli talab hisoblanadi. Ta'lim darajasini oshirish asosan ta'lim tashkiloti direktorining ta'lim sifatini rivojlantirishdan manfaatdorligi, vaziyatning o'ziga xos xususiyatlarini his

etishi va kerakli vaqtda boshqaruv faoliyatiga o'zgartirish kiritishi bilan bog'liq. Xususan hozirgi kunda maktabgacha ta'lim sohasini tubdan isloh qilish va takomillashtirishga doir chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tomonidan 2019-yil 16-dekabrda qabul qilingan 595-sonli "Maktabgacha ta'lim tarbiya" to'g'risidagi qonuniga alohida to'xtalamiz. Aynan ushbu qonunning 27-moddasida Maktabgacha ta'limni boshqarishning axborot tizimi belgilab berilgan. Ya'ni:

O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi axborotni yig'ish, saqlash, izlashni, unga ishlov berish va undan foydalanishni amalga oshirish imkonini beruvchi Maktabgacha ta'limni boshqarishning axborot tizimi yaratilishini hamda faoliyat ko'rsatishini ta'minlaydi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti to'g'risidagi ma'lumotlarni Maktabgacha ta'limni boshqarishning axborot tizimiga kiritish barcha maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun majburiydir.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlari Maktabgacha ta'limni boshqarishning axborot tizimiga kiritiladigan ma'lumotlarning ishonchligi uchun shaxsan javobgar bo'ladi.

Maktabgacha ta'limni boshqarishning axborot tizimiga kiritiladigan ma'lumotlar ro'yxati O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan belgilanadi. Ushbu maqsadlardan ko'rinib turibdiki, hozirgi axborotlashgan davrda maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvida ham bir qator ishlar amalga oshirildi. Aynan "Open-Emis" tizimining joriy etilishi hamda "E-Huquqshunos" tizimi ham maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarining maxsus ruxsatnomasi orqali kirib boshqarilishi ham boshqaruv sohasida yangilik hisoblanadi. 51-moddasida esa, Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining rahbari ekanligi hamda mehnat shartnomasi asosida faoliyat olib borilishi belgilab qo'yilgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Boshqaruv san'at yoki fan sifatida qachon vujudga kelganligini ko'rsatib o'tish juda mushkil. Ammo shu a'yonki, qayerda inson faoliyat (mehnat) bilan shug'ullangan bo'lsa, o'sha joyda boshqaruv mavjud bo'lgan. Bu jamiyatni uchta sohasida yaqqol ifodalangan.

Bular:

Ijtimoiy sohada. Guruh va jamoalarda tartib va targ'ibotni joriy etish hamda nazorat qilish uchun.

Iqtisodiy sohada. Ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish uchun va resurslarni taqsimlash uchun.

Mudofaa sohasida. Dushmanlardan va vahshiy hayvonlardan, tabiat ofatlari kabilardan himoyalaniş uchun.

Bu holatni inobatga olib, ta'kidlash mumkinki "Boshqaruv deb, belgilab olingan aniq maqsadga muvofiq, u yoki bu natijaga erishish uchun umumiy tarzda tartibga keltirishga, barpo etishga, takomillashtirishga, qisqartirishga yoki obyekt tuzilishini o'zgartirishga qaratilgan, subyektning obyektga turli ko'rinish va darajalarda ta'sir etish jarayoniga aytiladi.

Boshqaruvni turli nazariyalar asosida tasniflab, bir qator darajalarini aniqlash mumkin, ammo amaliyot nuqtai nazaridan kelib chiqqan holda uning mazmundorligini inobatga olib, ikki darajaga ajratish maqsadga muvofiq:

- boshqaruvning birinchi darajasi-jamiyat rivojlanishining turli davriy bosqichlarida institutlar faoliyat mexanizmini aniq tushuntira olishga qodir bo'lgan falsafiy, pedagogik, siyosiy, iqtisodiy va sotsiologik majmuasidan tarkib topgan boshqaruv nazariyasi;

- boshqaruvning ikkinchi darajasi-boshqaruv obyektlarining yig'indisi, amaliy bilim va ko'nikmalarni, aniqroq aytganda, jamiyat taraqqiyotini ta'minlash maqsadida fundamental ilmiy nazariyalarni (matematika, mantiq, pedagogika, psixologiya, akmeologiya) qamrab olgan amaliy fan".

Boshqaruvning maqsadi, sohalari, yo'naltirilganligi, qo'llaniladigan usul va texnikalarini inobatga olgan holda uni umumiy, xususiy, shoshilinch, taktik va strategik kabi turlarga ajratish mumkin. Boshqaruv masalalarida tadqiqot olib borgan nemis olimlari V. Zigert va L. Lang boshqaruvga quyidagicha ta'rif berganlar: "Boshqaruv – bu odamlarni boshqarish va mablag'lardan foydalanishning shunday turiki, u qo'yilgan maqsadga insoniy, iqtisodiy va ratsional ravishda erishishni ta'minlaydi". Amerikalik olim P. Drukerning nuqtai nazari bo'yicha, "boshqaruv, bu faoliyatning mujassamlashmagan, olomonni samarali, maqsadga yo'naltirilgan va ishlab chiqaruvchi guruhga aylantiruvchi turidir".

Boshqaruv darajalari, odatda uchta asosiy kategoriyalarga bo'linadi:

1. Institutsional bosqich;
2. Boshqaruv bosqichi;
3. Texnik bosqich.

Ularni ko'rib chiqamiz: Institutsional bosqichda strategik, ya'ni istiqbol rejalar va maqsadlar tuziladi. Bunda boshqarishning boshqa kategoriyalariga qaraganda kam sonli hisoblanadi va o'zida yuqori bo'g'in boshqaruvchilarini: – vazirlar, rektorlar, kompaniya direktorlar Kengashi raisi, generallar va maktabgacha ta'lim boshqarishni qamrab olishi mumkin. Yuqori bo'g'in boshqaruv rahbarlari shunday shaxslarki, ular

tashkilotning muhim qarorlarini qabul qilinishida mas'ul hisoblanishadi. Ularning ishi juda katta bosimga ega, qizg'in va ushbu tashkilot mavjud ekan, aniq bir chegaralar mavjud emas.

O'rta bo'g'in boshqaruv rahbarlari yuqori bo'g'in boshqaruvchilariga bo'ysunadilar va quyi bo'g'in (texnik) rahbarlarining ishini yo'naltiradilar va nazorat qiladilar. Agar tashkilot keng tarqalgan tuzilmaga ega bo'lsa, unda o'rta bo'g'in boshqaruvi rahbarlari ikki qo'shimcha darajaga bo'linadilar (yuqori darajadagi o'rta bo'g'in boshqaruvi rahbarlari va quyi darajadagi o'rta bo'g'in boshqaruvi rahbarlari). O'rta bo'g'in boshqaruvi rahbarlariga eng keng tarqalgan misol qilib quyidagilarni ko'rsatib o'tish mumkin: dekan (oliy ta'lim 15 muassasida), bo'lim boshliqlari (agar gap biznes haqida borsa), sektor boshlig'i, maktabgacha ta'lim tashkiloti mudiralari va boshqalar. Quyi bo'g'in boshqaruvi rahbarlari ishlab chiqarish vazifalarining bajarilishini nazorat qilishadi. Bular - tashkiliy daraja, ya'ni bevosita kadrlar, ishchilar yoki yosh kadrlar bilan ishlaydilar.

Quyi bo'g'in boshqaruvi rahbarlari juda xilma-xil bo'lgan harakatlar mavjud bo'lgan qizg'in ishni bajaradilar. Ular bir vazifadan ikkinchisiga o'tishlariga to'g'ri keladi. Shunday qilib, pedagogik boshqaruv ijtimoiy boshqaruvning muhim qismi hisoblanib, o'z maqsadi, predmeti, manbalari va tarkiblariga egadir. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarini pedagogik boshqaruvning maqsadi: ta'lim-tarbiya samaradorligini oshirish va tizim faoliyatini ta'minlash, jamiyat tomonidan ta'lim-tarbiyaga qo'yilayotgan talablarni bajarishini ta'minlash uchun tizimning takomillashuvini oshirish yo'llarini ishlab chiqishdan iborat.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarini pedagogik boshqaruvni uchta asosiy tipini ajratish mumkin:

ta'lim-tarbiyaning konseptual rejadagi masalalari (ta'lim-tarbiyani uzoq muddatli rejalashtirish, istiqboli bilan bog'liq strategik vazifalar (darslik, o'quv uslubiy qo'llanma kabilarni yaratish));

ta'lim tarbiya jarayonini texnik-texnologik ta'minoti bilan bog'liq masalalar (yangi ta'lim texnikasi va texnologiyalarni yaratish, joriy qilish);

pedagogik faoliyatni ta'minlash bilan bog'liq masalalar (kadrlar masalasi, pedagogik jamoalardagi ijtimoiy-pedagogik muhitni hisobga olish va boshqalar). Boshqaruv tizimi ochiq murakkab tizim hisoblanadi.

Pedagogik jamoani boshqaruvda pedagogik holatlar, ta'lim jarayoni va uning vazifalarini hisobga olish lozim. Pedagogik jamoani tarkibiga e'tibor beradigan bo'lsak, unda Mudira, tarbiyachilar va ularning ota-onalarini tashkil etadi.

NATIJALAR

Boshqaruv usuli rahbarning boshka qo‘l ostidagi rahbarlarga vakolatlar bershi, ularga imkoniyatlar berish, takliflaridan foydalanish, ularga ishonish va ularning harakat rejalarini amalga oshirishga bog‘liq bo‘ladi. bularga mos ravishda rahbarning o‘zini tutishining turt xil usuli mavjud:

Avtokratik. 2) Byurokratik. 3) Demokratik. 4) Aristokratik.

Avtokratik usul rahbar o‘z g‘oyalari (kidirib topgan g‘oyalarni), rejalarini xech kim bilan maslahatlashmasdan amalga oshirishi bilan harakterlanadi. O‘z fikrini buyruq bilan amalga oshiradi.

Byurokratik usulda boshqaruv rasmiy tus oladi instruksiyalar, buyruklar, qo‘llanmalar, qog‘ozlar bilan ishlanadi.

Demokratik usul rahbar va jamoani o‘z-o‘zini boshqarish faoliyatining optimal munosabatiga asoslangan. Uning xususiyati - bajaruvchilarning rejalarini tuzish va amalga oshirish jarayonida faol katnashadilar. Rahbar tomonidan o‘z qo‘l ostidagilarga ishonch bildirilishi va ularni ruxlantirishi natijasida yuqori darajada unumdorlikga erishiladi. Xodimlariga «Buni biz o‘zimiz amalga oshirdik» deyish imkonini beradigan rahbar eng yaxshi rahbardir. O‘quv-tarbiya jarayonini amalga oshirishda demokratik usul, yuqori tashkshyutlarning direktiv buyruklarini amalga oshirishda avtokratik, xisob va hisobot masalalarida byurokratik usuldan foydalanish yaxshi natijalar beradi.

Zamonaviy menejmentda samarali usul deb maqsadlar bo‘yicha boshqarish usuli hisoblanadi. Bu usulning mohiyati – tashkilotning har bir bo‘linmasi va har bir pog‘onadagi rahbar uchun umumiy maqsaddan kelib chiqqan holda qisqa muddatli maqsadlarni o‘rnatish va ularni bajarish rejalarini ishlab chiqishdan iborat. Bunda har bir xodimning maqsadi o‘zining bevosita rahbarining maqsadlaridan kelib chiqqan va u maqsadlarni amalga oshirishga qaratilgan bo‘lishi zarur.

MUHOKAMA

«Rahbarlik qilish» degan so‘zga lug‘atlarda boshqarish, maslahat berish, kuzatish, yo‘naltirish, ko‘rsatma berish degan turli izohlar berilgan. Hozirgi davrda rahbarlarga qoyiladigan talablar juda ko‘p. Jumladan, ma’naviy etuklik, intizom va mehnatga bo‘lgan munosabati, bilim darajasi, tashkilotchilik qobiliyati, boshqarish samaradorligini ta’minlay olishi va boshqalardan iborat. Savol tug‘iladiki, Rahbarda qanday ijobiy xislatlar mujassamlashgan bo‘lishi kerak?

Rahbarning ijobiy xislatlarini belgilovchi mezonlar: dovyuraklik, yaxshi niyatlilik, sog‘lom shubhalilik, kamtarinlik, samimiy xushmuomalalik, rahmdillik, qanoatliliklardan iborat desa to‘g‘ri bo‘ladi. Yuqoridagilardan kelib chiqib shuni,

ta'kidlash kerakki, rahbar o'z huquq va vakolatidan umumdavlat manfaatlarini jamoa va xodimlarning shaxsiy manfaatlari bilan uyg'un olib borishda mohirona foydalanishi zarur. Rahbar vazmin, har qanday vaziyatda ham o'zini tuta biladigan, odobli va xushmuomala bo'lishi zarur. Rahbarning faoliyati ko'p jihatdan pedagogik faoliyatdan iborat bo'lishi lozim.

Chunki, rahbar bajaruvchilarga qatiyat bilan o'z g'oyasini o'tkazadi va bularni amalga oshirishni o'rgatadi. Xar bir rahbar psixologik bilimlar bilan bir qator yordamida u xodimlarga ularni tarbiyalash va mukammallashtirishlariga ta'sir etuvchi shakl hamda usullarning yanada samaraliligini topish mumkin.

Tarbiya jarayonida rahbar quyidagi pedagogik muammolarni xal etishi kerak:

- aqliy rivojlanish (xodimlarning umumiy va kasbiy ma'lumoti);
- ma'naviy boyish (madaniy tadbirlar tashkil etish, etik muammolarni echish);
- muomalani dorilomonlashtirish.

Bunda esa quyidagi pedagogik tamoyillarga rioya qilish lozim;

- ezgu ideallar bilan mashg'ul bo'lish;
- shaxsiy hislatlarni takomillashtirish.

Tarbiyaviy ta'sir usullari boshqaruv pedagogikasining asosi hisoblanadi.

Tarbiyaviy ta'sir rahbarning quyidagi omillarni bilishga bog'liq:

- xodim madaniyati va ma'lumot darajasi, uning ahloqiy kasbiy va hayot tajribasi qay darajada rivojlanganligi;
- jismonan sog'lomligi, ma'naviy barkamolligi;
- individual, ijtimoiy-ruhiy sifatлари;
- mehnat jamoasidagi ijtimoiy-ruhiy vaziyat;
- ahloqiy-ma'muriy choraga xodimning munosabati.

Tabiiyki, tarbiyaviy ta'sir umumiy va qotib qolgan bo'lmasligi lozim, chunki yuqorida qayd etilgan omillar har bir muayyan shaxs uchun farqlidir. Shuning uchun tarbiyaviy ta'sir har bir shaxsning o'ziga qaratilgan bo'lishi kerak, bu rahbar tarbiyaning turli-tuman usullaridan xabardor bo'lishini taqozo etadi. Rahbarning tarbiyaviy ta'sir usullaridan oqilona foydalanishi, ya'ni pedagogik savodli bo'lishi xodimda hulqiy farosat va ko'nikmalarni shakllantirishni ta'minlaydi.

Rahbar tarbiyaviy ta'sirni amalga oshirishining quyidagi, ta'bir joiz bo'lsa, «texnologik tamoyillari» mavjud:

- ruhiy o'ziga xoslik, ya'ni shaxsga tarbiyaviy ta'sir o'tkazishdan oldin uning individual, ijtimoiy-ruhiy sifatlarini anglash lozim;
- ma'naviy motivlar

- o'ziga bo'ysunuvchilar oldida yuqori darajadagi hulq-atvor egasi ekanlikni shaxsan namoyon etish, bu rahbar «mendek bo'l» deb talab qilish imkonini beradi;

- yakka tartibda (individual) yondashish, bu - har bir shaxsning o'ziga xos bo'lgan «a'lo» tomonini izlash;

- mehnat faoliyatining talablariga moslashish, bu - xodim aqliy imkoniyatini aniqlash va undan samarali foydalanish bo'yicha pedagogik muammoni hal etish; -

shaxsiy mo'ljal, bu - xodimda noyob qobiliyat kurtaklarini o'stirish va ularni rivojlantirish;

- tizimli yondashish, bu - shaxsni, har jihatdan idrok etish va uniig hulqiga ta'sir etuvchi ustuvor omillarni aniqlash.

Boshqaruv tarbiyasi shakllaridan quyidagilarni ta'kidlash zarur:

- dunyoqarashni kengaytirish ta'limi, bu - iqtisodiy, huquqiy, axloqiy va ekologik ta'limni o'z ichiga oladi, uning ko'lami menejer yoshi, madaniy saviyasi va ish tajribasiga bog'liq bo'ladi.

Dunyoqarashni shunday o'stirish tufayli ong ma'naviy zamini barpo etiladi;

- mehnat musobaqasi, bu - kasbiy musobaqalashuv, malaka oshirishda kuchli omil sanaladi. Boshqaruv tarbiyasining bu shakli turli tanlovlar, ratsionalizatorlik takliflari va h. k.lar yordamida amalga oshiriladi; - boshqaruvda ishtirok etish - boshqaruvga oid qarorlarni ishlab chiqish va amalga oshirishga oddiy xodimlarni jalb etish (boshqaruv qarori loyahasini jamoa bo'lib muhokama qilish, ijro faoliyatida jamoatchilik asosida qatnashishi va h.k.).

Rahbar xodimga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatar ekan G. Salening quyidagi so'zlarini yodda tutishi foydadan holi emas: «Shuni unutmangki, hamma uchun mos andoza yo'q. Biz, hammamiz - turli toifadamiz va muammolarimiz ham turlicha». Mehnat jamoasi shaxs kamolga etishadigan asosiy ijtimoiy muhitlardan (oilalar va maktab bilan bir qatorda) biridir. Shaxsning shakllanishi va kamolga etish jarayoni oilalar - maktab - mehnat jamoasi tizimida amalga oshadi, bu unsurlar orasida shaxsiy xislatishbilarmonlik sifatleri ijtimoiy shakllanishi jarayonining vorisligi va uzluksizligini ta'minlovchi jips aloqa bo'lishi kerak. Mehnat jamoasi rahbari zimmasiga salmoqli ruhiy-pedagogik og'irlik tushadi. U jamoalar bilan yosh inson oilalar va maktabda olgan ko'nikmalar va malakalarini mustahkamlashi, uning avvalgi shakllanish jarayonida orttirgan salbiy xislatlarini bartaraf etishi yoki yo'qotishi lozim.

XULOSA

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida boshqaruvchanlik qobiliyatiga ega bo'lish bu muhim jarayon. Maktabgacha ta'lim tashkilotining asosiy maqsadi ham bolalarni

barkamol shaxs qilib voyaga yetkazish va maktab ta'limiga sifatli tayyorlashdan iboratdir. Shunday ekan maktabgacha ta'limni boshqarayotgan direktor zimmasiga juda katta ulkan ma'suliyat yuklanadi. U tashkilotning xavfsizligini ta'minlashi, bolalarning xavfsizligini, sog'lom ovqatlanishini, ta'lim sifatini, faoliyat yuritayotgan pedagog kadrlarning xodimlarining kompetensiyalarini yanada oshirish hamda hamkorlikni yo'lga qo'yish va boshqa bir qator ma'suliyatli vazifalarni o'z zimmasiga oladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotini boshqarishda direktor tomonidan tashabbuskorlik, liderlik va boshqaruvchilik qobiliyatida talabchanlik ham talab etiladi. O'z navbatida boshqaruvchi hodimlarini boshqarish jarayonida uslubiga ega bo'lishi va boshqaruvchanlik etikasiga amal qilishi lozim. Agardakim u o'z faoliyatida qo'pol xatolarga yo'l qo'yadigan bo'lsa xodimlari tomonidan e'tirozlarga va jamoaviy muhitning buzilishiga olib keladi. Shunday ekan direktorlar o'zining malaka talablarini yaxshi o'zlashtirgan va faoliyat davomida malaka talablariga amal qilishi lozim. Boshqaruv madaniyati samarali boshqaruv faoliyati shartiga aylanadi, shuningdek boshqaruvchiga xos xususiyat sifatida namoyon bo'ladi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori boshqaruv madaniyatining mohiyati ta'lim jarayonini boshqarish tamoyillari, tashkiliy shakllari va texnologik usullarini bilishdan iborat. Boshqaruv madaniyati boshqaruv faoliyati jarayonida namoyon bo'ladi, ong, xulqatvor uslubi va aloqa, shuningdek, bevosita boshqaruvchining kasbiy faoliyati bilan bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi Takomillashtirilgan 2022 yil 4 fevral
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 16-dekabrda 595-O'RG "Maktabgacha ta'lim tarbiya to'g'risida"gi qonuni
3. Babayeva Dono Razzaqovna, Abdullayeva Masuda Abdubannaevna, Jumasheva Gulnara Xamidullaevna Maktabgacha ta'limni Boshqarishning Ilmiy Asoslari (1 -Kurs) O'quv Qo'llanma Toshkent – 2020
4. Maktabgacha pedagogika Sh.A.Sodiqova Darslik Toshkent "Methodist nashriyoti" 2023

Internet resurs manbalari:

www.lex.uz

www.bolakadem.uz